

**GARIMPANDO REFERENCIAS DO EMPREENDER NA ERA
CONTEMPORÂNEA**

**MINING REFERENCES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE
CONTEMPORARY ERA**

**REFERENTES MINEROS DEL EMPRENDIMIENTO EN LA ÉPOCA
CONTEMPORÂNEA**

Felício Julio de Azevedo Hungria¹

<https://orcid.org/0000-0001-5159-3502>

ORIENTADORA: JACKLIN, DRA ROSEMARY

RESUMO

O presente artigo apresenta uma breve narrativa literária sobre a jornada de construção histórica do Empreendedorismo desde o marco histórico originário da Era Contemporânea (1760) até a Revolução Francesa de 1789. Tecendo fios entre os elementos constituintes desse processo: livre iniciativa, capitalismo, liberdade individual, igualdade social, fraternidade universal. Estabelecendo balizas referenciais importantes na compreensão do referencial teórico do estudo sobre Empreendedorismo Criativo. Estruturado em duas etapas: contextualizando as Revoluções Industrial (1760) e Francesa (1789). Buscando abrigo em autores de campos do conhecimento complementares com destaque para História, Filosofia, Ciências Sociais, Educação, Empreendedorismo, Criatividade. Com foco na visão holística e interface multicultural. Aprofundando algumas temáticas e distribuindo os elementos durante a análise da investigação acadêmica.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Criatividade. Processos Históricos. Autonomia. Liberdade.

ABSTRACT

This article presents a brief literary narrative about the journey of historical construction of Entrepreneurship from the historical landmark originating from the Contemporary Era (1760) to the end of the French Revolution (1789). Weaving threads among the

¹ Doutorando em Ciências da Educação pela Christian Business School. Historiador, Jornalista. Professor de Empreendedorismo e Novas Tecnologias no CIEP 193 Wilson Mendes em Cabo Frio/RJ/Brasil. Co fundador do projeto ECD (Empreendedores Criativos Digitais) em 2020.

constituent elements of this process: free initiative, capitalism, individual freedom, social equality, universal brotherhood. Establishing important reference beacons in the understanding of the theoretical framework of the study on Creative Entrepreneurship. Structured in two stages: contextualizing the Industrial Revolutions (1760) and French (1789). Seeking shelter in authors of complementary fields of knowledge with emphasis on History, Philosophy, Social Sciences, Education, Entrepreneurship, Criatividade. Com focus on holistic vision and multicultural interface. Deepening some themes and distributing the elements during the analysis of academic research.

Keywords: Entrepreneurship. Creative. Historical Process. Autonomy. Freedom.

RESUMEN

Este artículo presenta una breve narrativa literaria sobre el recorrido de la construcción histórica del Emprendimiento desde el hito histórico original de la Era Contemporánea (1760) hasta el final del período de la Revolución Francesa (1789). Tejiendo hilos entre los elementos constitutivos de este proceso: libre empresa, capitalismo, libertad individual, igualdad social, fraternidad universal. Establecer puntos de referencia importantes en la comprensión del marco teórico del estudio sobre Emprendimiento Creativo. Estructurado en duas etapas: contextualizando las revoluciones Industrial (1760) y Francesa (1789). Busca cobijo en autores de campos de conocimiento complementarios, con énfasis en Historia, Filosofía, Ciencias Sociales, Educación, Emprendimiento, Creatividad, con un enfoque de visión holística e interfaz multicultural. Profundizar algunos temas y distribuir los elementos durante el análisis de la investigación académica.

Palabras clave: Emprendimiento. Creatividad. Procesos Históricos. Autonomía. Libertad.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma breve revisão de literatura sobre os processos históricos da Era Contemporânea que influenciaram na construção do modelo empreendedor pela sociedade ocidental. Desde a Revolução Industrial Inglesa em 1760 até a Revolução Francesa de 1789.

Estabelece alguns marcos temporais importantes na narrativa histórica sobre o fazer e empreendedor em tempos de dificuldade. Que por sua vez indicam maior engajamento dos envolvidos pela superação das adversidades. O empreendedorismo pela necessidade.

Seja na Revolução Industrial de 1760 com as profundas adaptações as novas rotinas de trabalho e especializações requeridas seja na Revolução Francesa de 1789 com as novas perspectivas de agir e pensar, o ato empreendedor estava presente.

A adaptabilidade, a curiosidade, a paciência, a resiliência foram importantes neste processo de superação do que não se conhecia. Alinhado a criatividade imanente da mente humana em traçar estratégias inovadoras diante de situações ímpares.

O olhar do pesquisador foi holístico na medida em que trouxe para os holofotes da arena elementos múltiplos de conexão entre a História, a Filosofia, a Sociologia, o Empreendedorismo, a Criatividade, os Processos Gerenciais, a Literatura, o Direito.

Autores de diversas áreas do conhecimento foram fundamentais a fim de referenciar as considerações tácitas descritas. Anderson (1991), Bonavides (2004), Dell Vecchio (1972), Lessa e Tonet (2011), Marx (1984), Reale (2002), Robbins (2022), Romero (2005).

Conectando saberes, integrando fontes de pesquisa, traçando processos históricos, estabelecendo tendências, desenvolvendo reflexões relevantes. Tendo como propósito compreender as referências históricas do Empreendedorismo na Era Contemporânea.

DESENVOLVIMENTO

Contexto histórico pós Revolução Industrial de 1760 na Inglaterra

A Revolução: mudanças de paradigmas

A capacidade de empreender é da natureza humana. Mudar ritmos, desenvolver alternativas. Ampliar horizontes. São faculdades que o homem tem de sobra a fim de traçar as pistas da sua História. Cada escolha realizada equivale uma renúncia efetivada. O Mundo é mutável seja pela temporalidade seja pela espacialidade. A História tradicionalmente é distribuída em tempos específicos para marcação das balizas dos acontecimentos mais relevantes. Algo que ajuda a compreender de maneira mais didática o que foi, o que é e o que há de vir.

Apresentar um referencial histórico do Empreendedorismo a nível mundial é como tecer uma rede de fios intercalados que o objeto final ainda está em construção. O resultado só saberemos quando efetivamente for concluído. Assim é ação empreendedora na Humanidade.

Os historiadores possuem a primazia de escolher os marcos temporais que mais auxiliam a contextualizar os acontecimentos e posteriores conexões sócio culturais. Para tal é fundamental ser como um pesquisador com senso apurado de observação sob pena de perder de vista a profundidade dos significados.

Neste caso um dos fatos marcantes foi a Revolução Industrial de 1760² na Inglaterra. Que permitiu no primeiro momento a esta Nação ampliar sua capacidade produtiva, alterar as relações de trabalho e geração de renda interna. Tornou-se territorialmente um arquipélago de ilhas conectados entre si.

A Burguesia³ com maestria conseguiu desenvolver estratégias inovadoras⁴ na delimitação de espaços urbanos a fim de implantar indústrias de médio e grande portes. Utilizando mão de obra nacional vinda dos campos. E recursos próprios advindos de poupança interna.

A estabilidade política construída duzentos anos antes por meio do acordo com o Rei e os nobres ingleses aliada a pujante burguesia nacional permitiram a Inglaterra sair na frente na corrida industrial do século XVIII. E se consolidar como uma potência continental em tempos de muitas transformações. Vejamos o que apresentam os autores:

Com as grandes navegações (século 15 e 16), surgiu um mercado mundial que possibilitou à burguesia europeia acumular capital na escala necessária para transformar progressivamente o artesanato medieval, que trabalhava em sua oficina, com suas ferramentas, sua matéria-prima e com a posse do produto, em um trabalhador assalariado justamente porque perdeu a posse de todo o resto, menos de sua força de trabalho (Lessa e Tonet 2011, p. 64).

Esses recursos financeiros⁵ vieram justamente dos últimos 250 anos explorando os demais continentes e desenvolvendo o comércio de bens e produtos. O que a historiografia denomina Capitalismo Comercial. A compra e venda de produtos que definem as relações econômicas entre as Nações.

Cultivando a alavancagem de sua cultura, costumes, produtos e poderio pelos quatro cantos da Terra. De Norte a Sul. De Leste a Oeste. Nas Américas. Na África. Na Ásia. Na Oceania. Na Europa. Realizando a passagem para uma nova fase sem perder a invencibilidade das tradições fundamentadas no comércio.

² Revolução Industrial aconteceu em 1760 na Inglaterra. Foi um marco histórico na Economia Mundial.

³ Burguesia era classe econômica que tinha recursos financeiros advindos do comércio realizado desde os tempos medievais fora dos limites dos burgos. Que eram os antigos feudos da Idade Média.

⁴ Maneiras de chegar ao resultado utilizando a Criatividade e mentalidade empreendedora.

⁵ De 1500 a 1940 o padrão ouro era a base da economia mundial. As reservas econômicas dos países foram lastreadas no equivalente a barras de ouro guardadas em instituições financeiras privadas internacionais.

O paradigma era o campo. Os camponeses eram os protagonistas do processo produtivo nacional. As fazendas de cultivo e produção eram fundamentais para o sustento da população britânica. Baixa escolaridade e atividade braçal davam a toada no processo produtivo.

Nas cidades a figura dos artesãos era parte da paisagem cultural. Tinham habilidades manuais bem definidas. Eram micro empresários comparando aos moldes atuais. Prestavam serviços de marcenaria, cutelaria, sapataria, pequenas reformas. O cenário pré Revolução Industrial era esse.

Vejamos o que nos apresenta o autor:

É a emergência, por um lado, de uma classe exploradora própria da sociedade burguesa (proprietária dos meios de produção e de subsistência), com um projeto hegemônico ainda em seu início. Por outro lado, é a mercantilização das relações de trabalho, transformando os antigos servos, escravos ou camponeses em trabalhadores assalariados, expropriados e livres para o capital (ROMERO, 2005, p. 74).

Neste interim temos a burguesia com os recursos financeiros disponíveis e de outro os camponeses e artesãos com a força de trabalho disponível. Este encontro de situações permitiu a construção de novas relações de trabalho pautadas na produtividade.

Organizar planos de desenvolvimento econômico⁶ com foco na industrialização do país e redesenho do território foram as ações implementadas pelo Estado Britânico a partir de então. Produção fabril e inserção dos camponeses no processo iniciaram a partir dos anos de 1760/70/80.

O conseqüente êxodo rural⁷ e crescimento das cidades levou os industriais a construir as vilas operárias⁸. Espaço múltiplo de trabalho, esportes, moradia e convívio social. Os arredores de Londres viveram essa experiência durante as primeiras décadas desse novo modelo econômico.

As cidades começam a tomar corpo numa Inglaterra em profundas mutações. Era somente o início de um tempo que não voltaria mais. O foco se deslocou do campo

⁶ Estratégias a fim de desenvolver uma determinada Nação focado na Economia.

⁷ Saída do camponês do campo para a cidade em busca de emprego.

⁸ Espaços oferecidos aos trabalhadores com habitação, alimentação, esportes e convívio social

para a cidade. O camponês se tornara operário⁹. As fazendas transformaram-se em vilas industriais. Nada será como antes no que há de vir.

Migração do campo à cidade

Milhares de camponeses em busca do Eldorado. Dia a dia. Semana a semana. Mês a mês. Vinham famílias em busca de emprego nas fábricas instaladas no território britânico. Chaminés efervesciam a queima do carvão de maneira incessante. Os relógios nunca atrasavam. A produção não se interrompia.

Os camponeses¹⁰ com pouca habilidade diante das máquinas novas iam se adaptando como podiam. Homens, mulheres e crianças disponíveis para o trabalho industrial. Os artesãos¹¹ com um pouco mais de prática conseguiam enquadrar-se em posições estratégicas de supervisão e coordenação.

Aos poucos o processo de mudança foi se aplainando como a terraplenagem de um terreno para construção de plantas industriais ou residências. As vilas industriais¹² sendo inauguradas. A produção avançando, os salários sendo pagos mensalmente. E as famílias dos camponeses se adaptando aos novos tempos.

Nas primeiras décadas aconteceram movimentos organizados a fim de pleitear melhores condições de trabalho, moradia, alimentação, remuneração. Ajustes precisaram ser realizados com intuito de equilibrar a relação trabalho x capital. Deste processo surgiram as primeiras associações e sindicatos dos trabalhadores¹³ nas fábricas inglesas.

O governo nacional promulgou legislação específica¹⁴ sobre trabalho infantil, feminino, alimentação, remuneração, moradia. Quase cinco décadas após 1760 e a consolidação deste modelo ainda estava em curso. A Inglaterra nunca mais seria a mesma desde então.

Observemos com atenção a descrição sobre como eram as relações de produção nos campos em tempos medievais:

[...] era na classe dos próprios produtores imediatos que residia a grande força motriz do desenvolvimento agrário medieval. O modo de produção feudal que surgira na Europa Ocidental geralmente permitia ao campesinato o

⁹ O que opera máquinas na indústria que acaba de nascer.

¹⁰ Aqueles que moravam nos campos, no interior. Trabalham na agricultura.

¹¹ Pessoas que tinham um pouco mais de habilidade manual, vantagem competitiva em relação aos demais.

¹² Espaços multiuso onde existiam os serviços de hospedagem, alimentação, qualificação profissional, lazer, integração social.

¹³ Representantes dos trabalhadores eleitos em reuniões internas.

¹⁴ Regras a serem seguidas nas fábricas para organizar a relação capital x trabalho

espaço mínimo para aumentar a produção a seu dispor, dentro das severas restrições do senhorio. O camponês típico devia proporcionar rendas em trabalho na propriedade senhorial – muitas vezes até três dias por semana – e muitas obrigações adicionais; no, entanto, ele estava livre para tentar aumentar a produção em sua própria faixa de terra no resto da semana (ANDERSON, 1991, p. 180).

O pretérito permitiu ao camponês em suas terras a possibilidade de produzir por si mesmo. Vendendo este nas feiras livres ou a outros na vizinhança. No entanto, tinha contrato de arrendamento com seu senhorio a fim de entregar o que fosse necessário para tal dispor. E reservava três dias semanais para que procedesse sobre isso.

Na cidade o processo foi diferente. Deixando suas terras e vindo residir nas vilas industriais. Recebia o salário da jornada adicionado a habitação e alimentação sua e da família. Ali foi a gênese dos bairros industriais que posteriormente se espalharam pelo Mundo.

A força motriz da indústria estava justamente na capacidade de adaptabilidade¹⁵ do camponês aos novos tempos. Foi um empreendedor sem perceber. Superou dificuldades, organizou associações. Gerenciou conflitos. Conseguiu fazer a travessia com equilíbrio e determinação.

Surgimento dos trabalhadores assalariados

Neste contexto temos o aparecimento dos trabalhadores assalariados¹⁶ em território nacional inglês. Seja semanal, quinzenal ou mensal o salário era quitado os operários pelos industriais de acordo com os critérios estabelecidos no contrato de produtividade. Direitos e Deveres deveriam ser cumpridos por ambas as partes.

À medida que o processo de industrialização interno foi avançando algumas ações foram sendo realizadas com intuito de melhorar a produtividade¹⁷ e organizar a produção no ambiente de trabalho. Os primeiros cem anos foram fundamentais a esta consolidação. Observe a descrição do autor sobre o tema:

Quando falamos em divisão entre concepção e execução não estamos afirmando que o trabalho manual perde todas suas capacidades intelectuais. Nosso objetivo é indicar a inserção de um trabalho puramente intelectual como uma atividade especializada da divisão do trabalho, com a constituição dos trabalhos técnicos-científicos (ROMERO, 2005, p. 102)

¹⁵ Habilidade socio emocional, soft skills. Fundamental em tempos de transição e ou mudança.

¹⁶ Trabalhadores que recebiam uma quantia pelo trabalho realizado

¹⁷ Produção maior em menor tempo.

A delimitação das tarefas e consolidação do quadro de funções permitiu aos operários a possibilidade de especialização em áreas específicas do setor industrial. Alguns exemplos como caldeiraria, funilaria, máquinas pesadas, química, metalurgia saíram deste case inglês.

A necessidade de especializar gerou a perspectiva de qualificação profissional¹⁸ seja por meio da capacitação em serviço com colegas mais experientes seja pelos instrutores com novas técnicas. Oportunidades novas surgiram e permitiram adaptações ao processo.

A definição do valor do trabalho depende de muitas variáveis internas e externas. Entre elas podemos destacar: capacitação profissional, experiência, qualidade do serviço, tempo de execução. Vejamos essa anotação importante:

O aperfeiçoamento da maquinaria exige não só a diminuição no número de trabalhadores adultos ocupados para alcançar determinado resultado, mas substitui uma classe de indivíduos por outra classe, uma mais qualificada por uma menos qualificada, adultos por crianças, homens por mulheres. Todas essas mudanças causam constantes flutuações no nível do salário (URE apud MARX, 1984, p. 50).

Certas situações são inevitáveis em virtude do próprio processo produtivo. Aconteceram mais cedo ou mais tarde. A especialização da atividade produtiva é uma delas. Marx descreve com singularidade esse movimento ainda no início da Revolução Industrial.

Conecta as mudanças das máquinas as alterações salariais. Justamente mostrando a necessidade do constante aperfeiçoamento por parte do sistema produtivo as demandas de mercado exigidas pelos consumidores/clientes. Sem os quais não haveria produção e desenvolvimento.

Esta capacidade de adaptação, superação, descontinuidade são características que mais a frente um dos estudiosos da Escola Austríaca de Administração iria ter como referência em seus estudos. Um século e uma décadas a frente esses homens e mulheres que travaram o caminho da industrialização inglesa seriam case de estudiosos nas mais diversas áreas do conhecimento.

¹⁸ Capacitar de acordo com as novas habilidades e competências solicitadas pelo sistema econômico.

Schumpeter, Misses e Hazlit¹⁹ iniciam os estudos sobre Empreendedorismo na Administração observando que o mercado é um processo constante de possibilidades a fim de evoluir e criar oportunidades. Conectando pontes justamente com a nova fase industrial que a Europa estava passando.

Revolução Francesa de 1789 na França

Nascimento de novos paradigmas: Liberdade, Igualdade e Fraternidade

O século XVIII foi palco de importantes acontecimentos históricos que mudaram de maneira enfática a trajetória do homem na Terra. No que tange ao alargamento do paradigma filosófico do pensamento temos o baluarte deste processo: a Revolução Francesa em 1789 na França²⁰.

Esta encarna com maestria as ideias do movimento iluminista²¹ a tanto influenciador de muitos no modus operandi das mentalidades modernas e pré contemporâneas. Reestabelece um novo olhar sobre o homem e a sociedade. Na posição de equilíbrio dinâmico e respeitoso.

O homem não mais como fruto do acaso, mas parte da construção de sua própria História. Sujeito desta oração substantiva direta.

Detentor da possibilidade de flexionar o verbo agir, viver. Conectado ao ambiente, dele fazendo parte. Respeitando as diferenças e dialogando pela Paz Mundial.

O ato promissório desta ruptura com o status quo foi justamente a guilhotina do rei francês em 14 de julho de 1789. Rompia-se ali o véu que separava a luz da escuridão. Da ignorância ao conhecimento. Do indescritível ao fático. Paris nos apresentou com essa dádiva.

Todavia foi necessário estabelecer um pacto de convivência social²² que permitiu que pudéssemos viver em harmonia uns com os outros sob a tutela do Estado. Que por sua vez foi consagrado a ser nosso juiz de paz diante das circunstâncias vindouras. Da barbárie veio a temperança. Vejamos:

Da ideia do indivíduo em estado de natureza, sem leis, sem normas, surge a ideia da possibilidade de contratar. Da possibilidade de contratar deriva o fato

¹⁹ Schumpeter, Joseph A (1883-1950) Mises Ludwig Von (1881-1993) Hazlit Henry (1894-1993).

²⁰ Acontecimento histórico marcante em 1789 em Paris na França que mudou a história a partir de então. Marco do início da História Contemporânea.

²¹ Movimento de pensados pautado nas ideias de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

²² Relações de convivência mútua entre os cidadãos pautadas no respeito e autonomia.

do contrato; e do contrato, a norma. Note-se que se opera uma inversão completa na concepção do Direito. Tudo converge para a pessoa do homem enquanto homem em estado de natureza, concebido por abstração como anterior à sociedade. (Reale, p.646 2002).

Contrapondo o estado anterior:

Desponta aí a idade do jusnaturalismo racional, de direção filosófica individualista, apoiado em teorias contratuais, que haviam de incendiar os ânimos com a revolução do século XVIII, dinamitando na ordem prática a estrutura política e social da feudalidade decadente (Bonavides p.121 2004).

O contrato social²³ surge exatamente neste hiato entre o estado natural e jurisdicional. Estabelece uma nova ordenança pautada justamente na construção de valores universais. No Direito Constitucional. No equilíbrio entre a Natureza e a Sociedade. No respeito ao outro. Na Liberdade. Na Igualdade. Na Fraternidade.

Foram décadas intensas de profundas transformações nas relações de mercado, nas mentalidades, na sustentabilidade, na maneira de ver a vida. O conhecimento e a liberdade lhes abriram os olhos aos novos tempos. Descortinou tendencias e sonhos antes inatingíveis.

Autonomia de pensamento

A partir de então foi possível pensar com mais equilíbrio sobre o possível diante das situações do pretérito e do futuro. Sem os entraves dos censores medievais que ainda determinavam o que era ou não passível de conhecer. A janela foi aberta para conhecer o exterior. Vejamos com atenção essa assertiva:

Rousseau reconhece que um regresso puro e simples ao Estado de natureza, depois de se ter chegado ao estado de civilização, é impossível, como ‘não é possível a um velho o regressar à mocidade’. A sociedade política deve aceitar-se como um fato irrevogável. Rousseau, portanto, não propõe um simples regresso ao estado de natureza, mas procura uma coisa equivalente, um sucedâneo de tal regresso. Em substância – observa – que aquilo que constituía a felicidade primitiva era o gozo da liberdade e da igualdade. Importa agora achar o meio de restituir ao homem civilizado o gozo destes direitos naturais, e forjar com base neles a constituição política. Para realizar este intuito, recorre ele à ideia do contrato social, geralmente seguida naquela época. (Del Vecchio, p.155/56.1972)

²³ O contrato como um princípio a ser seguido por todos em prol da coletividade.

A perspectiva de ser livre e igual passa necessariamente pelo aceite do Contrato Social. Nele serão pautadas as delimitações sobre as ações possíveis de realizar. Um referencial teórico, um código de ética²⁴ a ser seguido por todos em prol do bem comum. O individual conectado ao coletivo, no qual ambos têm suas identidades sem perder a relevância.

Trata-se de mais um exemplo de atitude empreendedora²⁵ em ações por parte dos cidadãos naquele tempo histórico. Se permitirem tendo como foco o bem comum estabelecer um contrato social de ética e conduta. Fundamento e base da democracia²⁶ posteriormente difundida no Mundo Contemporâneo²⁷.

Liberdade em agir

A capacidade de agir não por força das circunstâncias e sim por vontade individual é inerente ao homem racional. As ideias do Iluminismo que descortinaram a Revolução Francesa fortaleceram ainda mais esse processo. Conectando o homem a sustentabilidade e o equilíbrio entre o mundo dos sentidos²⁸ e da razão²⁹.

Trata-se de não entregar os pontos. A ação é fruto de reflexão e constante observação sobre os feitos a fim de não gerar frutos amargos. Os limites dela serão a tríade: Igualdade, Liberdade e Fraternidade. As consequências tendem a ser benéficas a todos de igual modo.

Vejamos:

Rousseau reconhece que um regresso puro e simples ao Estado de natureza, depois de se ter chegado ao estado de civilização, é impossível, como ‘não é possível a um velho o regressar à mocidade’. A sociedade política deve aceitar-se como um fato irrevogável. Rousseau, portanto, não propõe um simples regresso ao estado de natureza, mas procura uma coisa equivalente, um sucedâneo de tal regresso. Em substância – observa – que aquilo que constituía a felicidade primitiva era o gozo da liberdade e da igualdade. Importa agora achar o meio de restituir ao homem civilizado o gozo destes direitos naturais, e forjar com base neles a constituição política. Para realizar este intuito, recorre ele à ideia do contrato social, geralmente seguida naquela época. (Del Vecchio, p.155/56.1972).

²⁴ Conjunto de atitudes que orientam o homem a agir pelo bem comum.

²⁵ Atitude pró ativa diferenciada do cotidiano.

²⁶ Forma de governo no qual o povo é soberano para escolher a sua liderança.

²⁷ Período histórico que inicia com a Revolução Francesa de 1789.

²⁸ Mundo do que se vê, ouve, toca, sente.

²⁹ Mundo do pensamento, das ideias, da concretude.

Esta capacidade de agir se dará sobretudo a partir do respeito as regras de convivência contidas na Ética no Bem Estar. Atitudes pró ativas diluídas em doses simples de afeto e compreensão.

Cenários múltiplos em tempos contemporâneos

As inovações tecnológicas, as pesquisas científicas, o avanço das telecomunicações, o desenvolvimento dos transportes são elementos importantes no pós guerra. Merecem destaque no intuito de compreender a capacidade inventiva do homem. O planejamento estratégico e o plano de ação a fim de conseguir concluir a missão.

Neste contexto temos o acesso dos sentimentos e sensações femininos seja no campo de batalha seja no campo industrial. Elemento importante para compreender o desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade diante de tempos tenebrosos. Estrelas cintilantes em noites de lua cheia.

Vejamos essa importante informação sobre a presença feminina na Primeira Grande Guerra Mundial:

Havia, por exemplo, 125 mulheres trabalhando em Woolwich Arsenal em 1914 e 25.000 em julho de 1917. Três milhões e um quarto de mulheres britânicas foram contratadas em julho de 1914 e um pouco menos de 5 milhões ao final da guerra - sendo a expansão mais rápida nos anos intermediários. Na França, até o final de 1918 meio milhão de mulheres estavam trabalhando diretamente nas indústrias de guerra e cerca de 150.000 ocupavam posições auxiliares de secretaria e outras no exército. Ambos os números representam uma grande mudança, tendo em vista a posição em 1914 (ROBBINS, 2002, p. 155)

As mulheres têm a presença no mercado industrial acelerada me tempos de guerra seja na Inglaterra seja na França de forma exponencial. Revelando justamente a capacidade técnica diante de situações de crise ou de caos social. Importante avanço na inclusão de gênero.

As possibilidades são inúmeras pós tempos pretéritos de crise ou desconexões. Permitem observar tendencias. Gestar sonhos³⁰. Romper limites. Conectar atitudes pró ativas. Arriscar projetos. Realocar recursos. Oferecer diferentes sensações. Este é o bojo da capacidade inventiva humana.

Empreendedores Criativos se moldam em tempos assim. E conseguem com o trilhar do caminho superar os obstáculos. Construir laços de afeto. Realizar desejos.

³⁰ Capacidade de transformar o imaginário em realidade

Sensibilidade e afeto são chaves desse sucesso. Entrelaçam as diferenças. Fluem na infinitude do tempo.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na presente investigação acadêmica foi a pesquisa bibliográfica. Na qual se buscou a interface com os autores conectados aos temas desenvolvidos no escopo de construção do conceito de Empreendedorismo Criativo.

Alinhando a narrativa histórica com as interfaces da feitura do Empreendedorismo enquanto baluarte da perspectiva contemporânea de pensamento liberal e social. No contexto de enormes dificuldades surgiram as maiores oportunidades a fim de permitir o desenlace empreendedor.

Costurando uma rede conectada na qual os conceitos principais e subsidiários aparecem de maneira objetiva, clara e distribuídos no decorrer da pesquisa ora apresentada. Fruto da elaboração da tese voltada a compreender a Administração como ferramenta importante na construção da mentalidade empreendedora criativa.

RESULTADOS

A presente investigação científica nasceu da necessidade em compreender as tendências e possibilidades do Empreendedorismo Criativo em tempos híbridos. Para tal a busca conceitual pelos elementos constituintes do nascedouro do Liberalismo é fundamental na compreensão deste processo.

No decorrer dos estudos a narrativa foi sendo elaborada levando em consideração parâmetros históricos, culturais, sociais, educacionais e comunicacionais dentro do seu contexto historiográfico. Evitando assim anacronismos históricos e falta de compreensão conceitual.

As balizas do tempo cronológico no século XVIII são fundamentas na delimitação do início dos tempos contemporâneos em dois importantes acontecimentos: a Revolução Industrial de 1760 na Inglaterra e a Revolução de 1789 na França. As quais estabeleceram novos paradigmas econômicos e sociais para os tempos vindouros.

Construir esse referencial teórico inicial articulado com a visão holística e integrada com a História, Filosofia, Ciências Sociais permite compreender com mais valia as origens da formulação da livre iniciativa do empreendedor criativo. Estabelecendo interface com outros áreas do conhecimento científico as quais enaltecem a pesquisa bibliográfica sob estes olhares.

Apresentar os conceitos principais e complementares alinhados ao empreendedorismo criativo foi o foco da presente investigação. Uma viagem no tempo em busca de referenciais teóricos que permitissem compreender o ideal do homem empreendedor.

Passando pelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade até os da justiça social e iniciativa privada. Na superação de crises e no contexto híbrido vivido desde os tempos pretéritos. Ontem e hoje em diálogo permanente respeitando suas singularidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa o foco foi no processo de historiar sobre o conceito do Empreender é fundamental para entender o contexto cultural vivido pela sociedade no início da Era Contemporânea. Estudos que não se esgotam em si mesmos. No entanto permitem novos insights sobre o tema a medida em que a garimpagem de dados vai avançando.

O ponto de partida para compreensão dos processos históricos que permitiram os empreendedores atuais avançaram da simples sobrevivência a almejar sonhos. Montar estacas robustas conectadas as tendências das estratégias inovadoras.

Empreender, ser criativo, superar as dificuldades, estabelecer sonhos são ações do presente que permitem estabelecer conexões com o futuro mais que perfeito. Sujeitos que a seu tempo constituem perspectivas de vida e pensamento articuladas a propósitos específicos.

Um giro nos tempos pretéritos a fim de permitir o desenvolvimento de perspectivas integradas a autonomia e liberdade humana. Contextualizadas dentro dos respectivos paradigmas contemporâneos: autonomia do pensar, do agir, do avaliar.

Observando as estratégias, conectando os processos, olhando a História, revelando as tendências, construindo pontes de interface com o pretérito e o futuro. Passando pelo presente que supera a mera sobrevivência. Estabelecer olhares criativos diante das adversidades.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo: Editora Brasiliense,1991

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.p. 121

DELL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. Vol. 1. Coimbra: Armeiro Amado Editor.1972. p.155/56

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. Curitiba: Editora Positivo,1993.

LESSA, Sergio e TONET, Ivo. Introdução a Filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

MARX, Karl. O Capital: Crítica a Economia Política. Vol.1. Tomo I. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

REALLE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27 ed. São Paulo. Saraiva. 2002.

ROBBINS, Keith. The First World War. Oxford. Oxford University Press: 2002.

ROMERO, Daniel. Marx e a Técnica: Um estudo dos manuscritos de 1861-1863. São Paulo. Expressão Popular, 2005